

Geliş Tarihi: 20.12.2021
Kabul Tarihi: 05.01.2022
Yayın Tarihi: 20.01.2022

PHASELIS

VIII (2022) 1-15
DOI: 10.5281/zenodo.5880922
journal.phaselis.org

Yeni Assur Krallığı'nda Şarap Kültürü

Culture of Wine in Neo Assyrian Empire

Şükran AKYILDIZ* - Bilcan GÖKCE** & Esra KAÇMAZ LEVENT***

Öz: Bu makalede Yeni Assur Krallığı'nda bağcılık ve şarap kültürü değerlendirilmiştir. Yeni Assur Dönemi çivi yazılı metinlerinde bahçeler ile ilgili bilgiler bulunmak ile birlikte doğrudan bağcılığa dair veriler yer almaz. Ancak II. Aşurnasirpal ve Sennaherib dönemlerine ait yazılı metinlerde bahçeler içerisinde çeşitli ağaçlarla birlikte asmalara da yer verildiğine dair bilgiler yer alır. Yine Yeni Assur krallarından Sennaherib ve Aşurbanipal dönemlerine ait birkaç kabartmada da asma ve meyvesi betimlenmiştir. Yeni Assur metinlerinde şarap ile ilgili mesleklerde geçmektedir. *rab karāni/rab kūtāti* “şarapçı başı” terimi bunun güzel örneklerindedir. Yeni Assur'da üretilen şaraplar daha sonraki zamanlarda kullanılmak üzere depolanmıştır. Yeni Assur merkezlerinde yapılan kazı çalışmalarında şarap mahzenleri olarak tanımlanan mekânlar ortaya çıkarılmıştır. Yeni Assur Krallığı'nda şarap dini yaşamda libasyon ritüellerinde, mimari yapıların inşası ya da onarımı sırasında ve tüketim amaçlı kullanılmıştır. Eldeki verilerden Yeni Assur'da şarabın ekonomik değerinin olduğu da anlaşılmaktadır.

Anahtar sözcükler: Yeni Assur, Şarap, Bağ, Libasyon, Mezopotamya

Abstract: In this article culture of wine and graperly in Assyrian Empire are reviewed. While the cuneiform texts of Neo-Assyrian Period have information related to yards, there is no data directly related to wine culture. But in the written documents that belong to Ashurnasirpal II and Sennacherib period, there are some information showing that grapes are also included in yards together with other trees. Also, vine and grape were represented on a few reliefs belong to Neo-Assyrian Kings Sennacherib and Ashurbanipal periods. There are jobs related to wine in Neo-Assyrian texts. As a matter of fact the term *rab karāni/rab kūtāti* “the chief wine master” is one of the good examples of them. Wines produced in Neo-Assyria were stored for later use. Also, during the excavations of Neo-Assyrian Period sites, places that identified as wine cellar were revealed. In Neo-Assyrian Empire wine were used for different purposes as such; libation rituals in religious life, building construction, building repair and for consumption. It is understood from the available data that wine had economic value in Assyria.

Keywords: Neo Assyrian, Wine, Vineyard, Libation, Mesopotamia

* Doktora Öğrencisi, Batman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, akyildizsukran57@gmail.com | <https://orcid.org/0000-0002-6914-3427>

** Doç. Dr., Iğdır Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, Iğdır. bilcan.g@gmail.com | <https://orcid.org/0000-0003-1213-7752>

*** Dr. Öğr. Üyesi, Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Batı Raman Kampüsü, Batman. arkeoesra@hotmail.com | <https://orcid.org/0000-0003-2489-9527>

Giriş

Şarabın hammaddesi olan asma ve meyvesinin kökeni milyonlarca yıl öncesine kadar gider¹. Nitekim Yabani asmanın (*Vitis V. sylverstris*) kökeni oldukça eskiye dayanır ve doğal yaşam alanı Batı Akdeniz’de İtalya, Yunanistan ve Karadeniz kıyıları, Kafkaslar boyunca Hazar Denizi’nin güneyi, iç kısımda Levant’tan Kuzey Mezopotamya’ya kadar uzanır². Yabani üzümün şarap üretimi için kullanımı ise MÖ 6000’den sonradır. İran’da Hajji Firuz Tepe’de (MÖ 5400-5000) ele geçen kaplar ile Güney Ermenistan’da MÖ 4100’e tarihlenen Areni mağaralarındaki üretim tesisi, Khalkolitik Çağ’dan itibaren şarap üretiminin yapıldığının kanıtlarıdır³. Asma ekimi ise Erken Tunç Çağı’ndan itibaren başlar. Zağros Dağları’ndaki Zeribar Gölü’nden ele geçen bir polen çekirdeği asma ekiminin MÖ 3500’lerde olduğunu gösterir⁴. Ayrıca Mezopotamya’da Sümerce çift dilli metinlerde geçen ^{GİS}GESTIN şarabın karşılığıdır⁵. Akkadca metinlerde ise şaraba atıfta bulunan iki kelime vardır. Bunlardan ilki yaygın kullanılmayan “*inu*”, diğeri ise üzüm şarabı veya bağ anlamına gelen “*karamu*”dur⁶. Yine Mezopotamya ve Anadolu arasındaki ticaret harcamalarını gösteren listelerde sipariş verilen ürünler arasında şarap da bulunur⁷.

Çalışmamızın konusunu oluşturan Yeni Assur Krallığı da MÖ I. binyıldan itibaren Mezopotamya coğrafyasında rakipsiz bir güç olarak egemenlik sürmüştür. Bu bağlamda Mezopotamya tarihinin MÖ X. yüzyıl ile VII. yüzyıl arasındaki 400 yıla yakın süreci “Yeni Assur” dönemi olarak adlandırılır⁸. Bu dönemde Assur tüm Aşağı ve Yukarı Mezopotamya, Batı İran, Suriye, Doğu Akdeniz ve hatta Anadolu’ya; Çukurova ve Toroslar’a Toroslara değin egemen bir krallık haline gelmiştir. Yeni Assur krallarının izlemiş olduğu genişleme politikası neticesinde ise devletin sınırları batıda Halep, doğuda Zagros Dağları, güneyde de Basra Körfezi arasına kadar uzanmıştır⁹. Böylesi geniş bir coğrafyada hâkimiyet sürmüş olan Assurlular askeri, dini ve ekonomik alanlarda da birçok başarı göstermiştir.

MÖ I. binyılda şarabın önemi, üretimi, depolanması, dağıtımı ve tüketimine dair veriler Yeni Assur Krallığı’na ait çivi yazılı metinler başta olmak üzere betim sanatı ile doğrulanmıştır. Yeni Assur’da bağcılık ve şarap kültürü ile ilgili bilgilerimiz artmakla birlikte şimdilik derli toplu yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bugüne kadar bilinenler de kitap bölümü olarak hazırlanmış birer kısa yazı ya da konunun genel özetini içeren kısa makalelerdir¹⁰. Söz konusu çalışmaların ortak eksikliği, şarap ile ilgili detaylı veriler sunan betim sanatı ve çivi yazılı metinler ile arkeolojik kazılardan gelen buluntuların tam olarak değerlendirilmemiş olmasıdır. Çalışmamızda bizden önce yapılmış olan yayınlar da temel alınarak, Yeni Assur’da şarap kültürü yeniden değerlendirilmiştir. Böylelikle Yeni Assur’da şarap kültürü ile ilgili bilgi edindiğimiz kaynaklar üç grupta sınıflandırılabilir. Bunlar başta çivi yazılı metinler olmak üzere, betim sanatı (kabartmalar ve fildişi eserler) ve arkeolojik kazılardan gelen buluntular ile kalıntılardır. Bu üç kaynak ışığında çalışmamızda Yeni Assur Dönemi şarap kültürü

¹ Bu çalışma Ş. Akyıldız tarafından hazırlanan “Urartu, Geç Hitit ve Yeni Assur Uygarlıklarında Şarap Kültürü” adlı tez çalışmasının bir bölümünün yeniden değerlendirilmesiyle üretilmiştir.

² White & Miller 2018, 212.

³ Soileau 2017, 24; White & Miller 2018, 212.

⁴ White & Miller 2018, 212.

⁵ Greppin 2008, 50.

⁶ Greppin 2008, 50.

⁷ Öz 2011, 287.

⁸ Köroğlu 2006, 151.

⁹ Sevin 1999, 7.

¹⁰ Bk. Albenda 1974; Stronach 1996.

değerlendirilmiş ve bu konudaki bilgi boşluğu doldurulmaya çalışılmıştır.

Bağcılık

Günümüz Irak'ın kuzeyinde doğmuş ve burada gelişmiş olan Assur Krallığı, geniş bir coğrafyaya egemen olmuştur. Krallığın kurulduğu coğrafya tarım ürünleri açısından zengindir. Ayrıca yapılan jeolojik araştırmalara göre Assur'un kurulduğu coğrafyanın iklimi eski zamanlardan günümüze değin çok fazla değişikliğe uğramamış olmakla birlikte bölge, özellikle yaz mevsiminde dünyanın sıcaklık ortalaması en yüksek yerlerinden biri olma özelliği taşımaktadır. Bölgenin karasal iklimi; batı yönünden doğuya doğru ve güneyden kuzey yönüne doğru gidildikçe görülmektedir. İklimi gereği bölgede yaz mevsimi sıcak olmasına karşın kış mevsimi güneyde ılık, kuzeyde soğuk geçmektedir. En yaygın bitki örtüsü steptir. İklimde olduğu gibi bitki örtüsünde de bölgelere göre değişkenlik görülür. Batı ve güneye doğru gidildikçe bitki örtüsü cılızlaşırken çöl alanlarında bitki örtüsü vahalardan ibarettir¹¹.

Dönemin çivi yazılı belgeleri, tasvirli eserleri ve kazılardan ele geçen buluntular Assurlular'ın tarımsal faaliyetlerde bulunduğunu gösterir. Bu tarımsal faaliyetler arasında kurulan bahçelerin de önemli bir yeri vardır. Assur uygarlığında iki tür bahçe bulunur. İlk tür bahçe başkentlerin dışında yer almakta olup büyük av ve botanik parklarını (*kirû, ambassu*) kapsar. İkinci tür bahçe ise saraylara yakın olup küçük keyif bahçeleri, meyvelikleri (*kirimāhu*) ve küçük birer köşk ya da yazlık içerir¹². Asmanın Assur'un hâkimiyet kurduğu Kuzey Mezopotamya'da MÖ III. binyıldan beri yetiştirildiği bilinmektedir¹³. Buna rağmen, MÖ IX. yüzyıldan önce Assur'un yakın çevresinde bağcılık yapıldığına dair çok az kanıt vardır. Nitekim dönemin çivi yazılı metinlerinde bahçeler ile ilgili bilgiler geçmekle birlikte doğrudan bağcılığa dair veriler yer almaz. Ancak yazılı metinlerde bahçeler içerisinde çeşitli ağaçlarla birlikte asmalara da yer verildiğine dair bilgiler bulunur.

Bu metinlerden biri kral II. Aşurnasirpal (MÖ 883-859) dönemine aittir. Bahçe bitkileriyle ilgilenen II. Aşurnasirpal Nimrud'da birçok türden bitki türlerinin yer aldığı bir kraliyet bahçesi inşa etmiştir. Yazılı metinlerde kralın inşa ettirdiği bahçede çeşitli bitki türleri ile birlikte asmanın bahsi de geçer: *"Gezdiğim topraklardan ve tepelerden, ağaçları ve tohumları dikkatle inceledim, fark ettim (ve topladım): sedir, selvi, şimşir, katran ardıcı, mersin ağacı, andız, badem, hurma, abanoz, sissoo, zeytin, demirhindi, meşe, melengiç/sakız ağacı, dukdu- (findık ağacı), melengiç, sarı sakız türü (alıcı?), mehru-kökknar, Ölü Deniz meyvesi, ti'atu, Kaniş-meşesi, söğüt, sadānu, nar, erik, köknar, ingiraşu, armut, ayva, incir, asma, angaşu-armut, sumlalu, titip (aromatik), sarbutu, zanzaliqu (akasya?), 'bataklık-elma' ağacı, ricinus, nuhurtu, tazzinu, kanaktu (tütsü?). Kanal suyu yukarıdan bahçelere akıyordu: yollar koku dolu, şelaler, zevk bahçesindeki cennet yıldızları gibi [parlar]. Üzüm gibi meyvelerin salkımlarıyla bezenmiş nar ağaçları, [haz] bahçesindeki esintileri zenginleştirir. Asurnasirpal zayıflamış bir (kişi) gibi sevinçle bahçede sürekli meyve toplar..."*¹⁴. Kral Sennaherib (MÖ 704-681) dönemine ait iki adet yazılı metinde asma ile ilgili veri içermektedir. Birinci yazıtta: *"Şehrin yanında, bir botanik bahçesinde, arazinin her türlü aromatik ağaçlarını, Hatti arazilerinin tüm ağaçlarını, meyve ağaçlarını, Khaldeia dağlarının dayanak noktası olan ağaçları topladım. Şehrin*

¹¹ Özey 2009, 315-316.

¹² Wiseman 1983, 137-138; Sevin 2000, 396.

¹³ Stronach 1996, 177.

¹⁴ Wiseman 1983, 142; Mandacı 2020, 437.

yukarısında, yeni işlenen toprağa asma, her çeşit meyve ağacı, zeytin ağacı diktim”¹⁵ ibaresi geçer. İkinci yazıtta: “Şehrin ırmağa doğru olan tarafında ekili bahçelerim vardı. İçlerinde Hatti ülkesinin aromatic ağaçlarının tüm türleri ve dağların ve bütün diyarların meyve ağaçlarını ve memleketin her türlü aromalı ağaçlarını topladım. Av hayvanı koruma alanının yanında yeni işlenen toprağa çok sayıda dağ asması, dünyanın her yerinden her çeşit meyve ağacı, baharat ve zeytin ağaçları diktim”¹⁶ ifadesi yer alır. Söz konusu yazılı metinlerden Assur krallarının çevre bölgelerden getirdikleri asmaları kentlerin yakınına inşa ettikleri bahçelere diktikleri anlaşılmaktadır. Yine asma ile ilgili olarak yazılı metinlerde az bilgi bulunmakla birlikte, asmanın Assur kraliyet bahçelerinin bitkilerinden biri olduğu da anlaşılmaktadır.

Yeni Assur sanatı askeri, krali ve dini gibi konularda birçok sahne barındırır. Hemen hemen her alanda bilgi veren Assur sanatı şarabın hammaddesi olan asma ve meyvesi hakkında da görsel veriler sunar. MÖ IX. yüzyıla ait Assur kabartmalarında sadece bir kez asma tasvir edilmiştir. Şimdi kayıp olan bu kabartmada kuşatma altında olan ve surlarla çevrili bir kentin yanında bağ gösterilmiştir. Kentin konumu bilinmemektedir. Bununla birlikte kentin bağcılıkta dikkat çeken bir bölgede yer aldığı ifade edilmiştir¹⁷. Bunun dışında asma betimleri Assur kral kronolojisinde şimdilik Sennaherib dönemine ait iki ve Aşurbanipal (MÖ 668-627) dönemine tarihlenen dört kabartmada işlenmiştir. Ayrıca Nimrud’dan bir fildişi eser üzerinde de asma ve meyvesi görülür. Nineve’de Sennaherib dönemine ait sarayın Oda XXXV’in duvarlarında bulunan kabartmada asma ve meyvesi betimlenmiştir. Bu kabartmada Lakiş kentinden alınan savaş esirleri ve ganimetler tasvir edilmiştir. Sahnenin merkezinde öküzün koşulduğu iki tekerlekli yük taşıtı vardır. Öküz anatomik yapısına uygun verilmiştir. Koşum hayvanının yanında bir çubukla hayvanı kontrol eden ve omzunda bir çuval taşıyan erkek figürü bulunur. Yüz uzuvları vurgulanmış figürün üzerinde “v” yakalı, kısa kollu ve diz kapağına kadar inen kısa bir tunik vardır. Arabanın kasasında kadın ve çocuklar yer alır. Kadınların üzerinde kıyafet olarak ayak bileklerine kadar uzanan bir tunik görülür. Başında ise bel kısmına kadar inen başörtüsü bulunur. Arabanın hemen gerisinde iki erkek figürü vardır. Bunlardan ilki havaya kaldırdığı elleriyle çömlek benzeri bir nesne taşımaktadır. Üzerinde “v” yakalı, kısa kollu, beli kuşaklı ve diz kapağına kadar inen kısa bir tunik bulunur. Bunun hemen gerisinde ise Assurlu piyade yer alır.

Başında sorguçlu miğfer bulunan piyade kalkanlı ve mızraklıdır. Piyadenin de üzerinde yuvarlak yakalı, kısa kollu, beli kuşaklı ve diz kapağına kadar inen kısa bir tunik görülür. Dağlık bir yerde betimlenmiş olan sahnenin arka planında bitkiler vardır. Nitekim sahnenin sol ve sağ ucunda diğer bitki türleri ile birlikte asma ve meyvesi de tasvir edilmiştir¹⁸ (Fig. 1).

Yine aynı sarayın XXXV no’lu

Fig. 1. (Barnett 1958, fig. 45)

¹⁵ Grayson & Novotny 2012, 123, yazıt no viii 3b-11.

¹⁶ Grayson & Novotny 2012, 144, yazıt no viii 16-21.

¹⁷ Stronach 1996, 188.

¹⁸ Barnett 1958, fig. 45.

odasında bulunan ikinci kabartmada sahnenin merkezinde yerde yatan ve derileri Assurlu askerler tarafından yüzülen Lakiş kentinden alınan esirler yer alır. Sakallı olan Assurlu piyadelerin başında miğfer bulunur. Bunların üzerinde kıyafet olarak yuvarlak yakalı, kısa kollu, beli kuşaklı ve diz kapağına kadar inen kısa tunik vardır. Sırtlarında ise sadak betimlenmiştir. Piyadelerin hemen gerisinde iki küçük çocuğun arasında yer alan insan figürü bulunur. Bu figür yukarıya doğru kaldırdığı elleriyle kare formlu bir nesne taşımaktadır. Sahnenin sağ ucunda esir alınmış iki kişi ve bunlara eşlik eden Assurlu piyade bulunur. Dua eder pozisyonda olan esirlerin üzerinde yuvarlak yakalı, kısa kollu ve ayak bileklerine kadar inen bir tunik vardır. Bunların gerisinde elinde mızrakla betimlenmiş asker ise giyim kuşam olarak sahnede görülen diğer Assurlu askerlerle aynı özellikleri gösterir. Söz konusu sahnenin alt kısmı bitki motifleriyle doldurulmuştur. Bu bitki motifleri arasında asma ve meyvesi de vardır¹⁹ (Fig. 2).

Ayrıca XXXV no'lu odanın duvar kabartmalarında Lakiş kentinden alınan esirlerin krala takdim edildiği bir başka kabartma da bulunur. Kral hafifçe yüksek bir zeminden, alçak bir tepede kurulmuş çadırı önünde tahtta otururken betimlenmiştir. Yüz uzuvları vurgulanmış olan kralın başında sivri konikli miğfer bulunur. Üzerinde kısa kollu ayak bileklerine kadar inen tek parça tunik vardır. Yukarı doğru kaldırdığı elinde bir çift ok, diğer elinde ise yay tutar. Ayaklarında küt uçlu bir ayakkabı vardır. Tahtın yan panelleri küçük figürinlerle dekore edilmiştir. Kralın ayakları altında bir tabure de bulunur. Tahtın hemen gerisinde yelpaze tutan iki hizmetkâr yer alır. Başlarında örtü bulunan ve sakalsız olan hizmetkârların üzerinde kısa kollu, ayak bileklerine kadar uzanan tek parça bir tunik vardır. Kralın karşısında bulunan kişi Lakiş kentinden getirilen esirleri takdim etmektedir. Bu figürün hemen arkasında sakallı, sivri konik miğferli, üzerlerinde kıyafet olarak kısa kollu, diz kapağına kadar inen tek parça kısa tunik bulunan Assurlu askerler görülür. Assurlu askerlerin gerisinde ve üst tarafında diz çökmüş aman dileyen Lakişli esirler betimlenmiştir. Söz konusu sahnenin üst tarafında dört adet aynı simetride asma ve meyvesi tasvir edilmiştir²⁰ (Fig. 3). Sennaherib dönemi kabartmalarında Assurluların askeri sefer düzenlediği Lakiş kuşatması resmedilmiştir. Bu kuşatma sahnelerinde asmaların sayılarının birden fazla olduğu

Fig. 2. (Barnett 1958, fig. 46)

Fig. 3. (Barnett 1958, fig. 47)

¹⁹ Barnett 1958, fig. 46.

²⁰ Barnett 1958, fig. 47.

görülür. Bu bağlamda asmaların görüldüğü alanların bağ olması ihtimal dâhilindedir.

Nineve kenti Aşurbanipal Sarayı kabartmalarının dördünde de asma ve meyvesi betimlenmiştir. Söz konusu asma betimlerinin üçü sarayın “Oda E” olarak adlandırılan bölümün kabartmalarında yer alır. Birinci kabartmada bir parkta aslan figürü ile birlikte iki kadın müzisyen tasvir edilmiştir. Aslanın başı geriye dönük olup anatomik yapısına uygun işlenmiştir. Yüz uzuvları vurgulanmış kadın müzisyenlerin üzerinde yuvarlak yakalı, kısa kollu, beli kuşaklı ve ayak bileklerine kadar uzanan tek parça tunik bulunur. Aslanın hemen yanında bulunan figürün elinde lir vardır. Bu figürün önünde görülen ikinci kadın figürünü ise olasılıkla alkış tutarken işlenmiştir. Asma iki figür arasında bulunan ağaca sarılı şekilde tasvir edilmiştir. Asmanın yaprakları ve üzümü belirgin olarak gösterilmiştir²¹ (Fig. 4). İkinci kabartmada av köpekleri ve bunların kontrolünü sağlayan haremağaları resmedilmiştir. Boyunlarında tasmaları bulunan av köpekleri anatomik yapılarına uygun tasvir edilmiştir. Yüz uzuvları vurgulanmış olan haremağaları bir ellerinde sopa ve diğer ellerinde ise köpeklerin tasmaına bağlı olan yuları tutmaktadır. Bunların üzerinde yuvarlak yakalı, kısa kollu, beli kuşaklı ve diz kapağına kadar inen kısa bir tunik vardır. Figürlerin ayakları çıplak verilmiştir. Yaprakları ve üzümü betimlenmiş olan asma, figürlerin hemen gerisinde yer alır. Kabartmadan her ne kadar anlaşılmasa da asmaların bir önceki kabartmada olduğu gibi bir ağaca sarılı olmaları muhtemeldir²² (Fig. 5). Üçüncü kabartmada ise parkta aslan figürü betimlenmiştir. Yere çömelmiş vaziyette betimlenmiş olan aslan anatomik yapısına uygun işlenmiştir. Yaprakları ve üzümüyle tasvir edilmiş olan asma ilk iki kabartmada olduğu gibi bir başka ağaca dolanmış durumda gösterilmiştir²³ (Fig. 6).

Aşurbanipal dönemine ait son kabartma sarayın “Oda S” adlı mekânın duvarında yer alır. Burada kral ve eşi Aşşurşarat’ı birlikte gösteren ziyafet sahnesi tasvir edilmiştir. Sedire uzanmış olan kralın bir elinde lotus çiçeği diğer elinde ise içinde olasılıkla şarap olan kadeh görülür. Kralın bacaklarının üzeri bir örtü ile kapatılmıştır. Sedirin arka tarafına bir boncuklu kolye asılmıştır.

Fig. 4. (Barnett 1958, fig. 54)

Fig. 5. (Barnett & Lorenzini 1975, fig. 90)

Kraliçe ise tahtta oturmaktadır. Üzerinde kıyafet olarak süslemeli yuvarlak yakalı, kısa kollu, ayak bileklerine kadar uzanan bir tunik bulunur. Kraliçenin bir elinde yelpaze diğer elinde ise kadeh bulunur. Ayakkabılar kapalı olup küt uçludur. Hemen önlerinde üzerinde yiyeceklerin olduğu bir masa görülür. Figürlerin hemen gerisinde hizmetkârlar yer alır. Söz konusu ziyafet bir korulukta asma çardağı altında gerçekleşmiştir²⁴. Kabartmada işlenmiş asmalar sahnenin sağında ve solunda bulunan ağaçlara dolanarak gelişmiştir. Büyüyen asmaların daha sonra uçları birbirine

²¹ Barnett 1958, fig. 54.

²² Barnett & Lorenzini 1975, fig. 91.

²³ Albenda 1974, fig. 1; Barnett & Lorenzini 1975, fig. 90.

²⁴ Barnett & Lorenzini 1975, fig. 170.

kavuşturularak çardak oluşturulmuştur. Ayrıca asma, meyvesi ve yaprakları ile birlikte betimlenmiştir (Fig. 7).

Aşurbanipal ve Sennaherib dönemi kabartmalarının yanı sıra Nimrud Kuzeybatı sarayında bulunmuş olan bir fildişi plaka üzerinde asma ve meyvesi tasvir edilmiştir. MÖ VIII. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenen plakada karşılıklı duran iki insan figürü betimlenmiştir. Bu figürlerin hemen üst tarafında palmet motifi formlu bir kanatlı güneş kursu bulunur. Asma ve meyvesi palmet motifi üzerinden sarkıtılarak betimlenmiştir. Karşılıklı duran insan figürleri bir elleriyle asmanın meyvesini tutarken gösterilmiştir²⁵ (Fig. 8).

Şarap Üretimi ve Depolanması

Şarap yazılı metinlerde Sümerce GEŠTIN, Akadca karānum ile ifade edilmektedir²⁶. Yine yazılı metinlerde *habburu-wine*, *mēzu-wine*, *lā'u-wine* gibi farklı terimler de bulunmaktadır²⁷.

Bununla birlikte şimdilik Yeni Assur'da şarap üretim aşamalarına dair veriler sınırlıdır. Diyarbakır ili Bismil ilçesinin 10 km güneydoğusunda bulunan Kavuşan Höyük'ün Yeni Assur tabakasında tespit edilen kuyunun şarap toplama amaçlı kullanıldığı belirtilmiştir. Bu kuyu içinde üzümün ayaklarla ezildiği dörtgen çığneme havuzu, havuzun kenarında, buradan gelen üzüm suyunun ön taraftaki toplama kuyusuna akmasını sağlayan, uzunluğu 3,5 m'yi bulan bir kanal, portatif çuval üzüm presinin tabana saplanarak kullanımından kaynaklanan delikli bir taban ve üzüm suyunun toplandığı, şarap olmak üzere bekletilerek fermente edildiği içi kireçle sıvanmış toplama alanı olarak tanımlanmıştır. Ağız çapı yaklaşık 1,85 m olan kuyunun -4,30 m derinliğe gelindiğinde bu kez tam ortasında, 35 cm çapında, 25 cm derinliğinde küçük dairesel bir çukur yer alır. Kuyunun Yeni Assur Dönemi'ne ait bir şarap

Fig. 6. (Barnett & Lorenzini 1975, fig. 91)

Fig. 7. (Barnett & Lorenzini 1975, fig. 170)

Fig. 8. (Strommenger 1964, fig. 266)

²⁵ Strommenger 1964, fig. 266.

²⁶ Şarap terimin geçtiği metinler için bkz., Lanfranchi & Parpola 1990, yazıt no 98, 122, 203; Kwasman & Parpola 1991, yazıt no 158, 181, 182, 186, 232; Fales & Postgate 1992, yazıt no 5, 30, 119, 121, 130, 133, 135, 137-141, 151, 166, 168, 170, 173, 174, 176, 178, 182, 208-210, 215, 217; Parpola 1993, yazıt no 2, 43, 196; Fales & Postgate 1995, yazıt no 36, 52; Cole & Machinist 1998, yazıt no 33; Fuchs & Parpola 2001, yazıt no; 74, 237, 291, 339, 358-359, 373; Mattila 2002, yazıt no 60, 61, 80; Luukko & Van Buylaere 2002, yazıt no 5, 117, 191, 209; Luukko 2012, yazıt no 181, 199; : Parpola 2015, yazıt no 1-3, 6, 9, 13, 16, 18-19-21, 24-28.

²⁷ Fales & Postgate 1992, yazıt no 178, 182, 208.

işliğinin parçası olduğu ifade edilmiştir²⁸.

Assur Dönemi yazılı metinlerinde personel listelerinin olduğu kayıtlarda rab karāni/rab kūtāti “şarapçı başı” gibi meslek unvanlarının olması şarabın önemine işaret eden unsurlardır²⁹. Metinlerde genellikle şarap ustaları terimi geçmektedir. Ayrıca şarap ustalarının grevde olduğunu anlatan bir metin oldukça dikkat çekicidir. Metinde; “*kral, lordum, [... tapınakta] ve [... tapınakta], kralın masasının [ön tarafındaki] kapları kimin doldurduğunu (ama) şimdi kimin olduğunu (görevlileri) sorgulamadı. Bunun hakkında kralıma yazdım. Şimdi, Tişri (VII) ayında, ne libasyon şarabını ne de Aşşur'un önündeki kapları doldurdular. Şarap ustası ve yardımcısı el ele grev yapıyorlar. Kralım, lordum, (bunu) bilmelidir*” ifadesi geçer³⁰. Söz konusu metinden şarap üretiminde bir iş bölümünün olduğu da anlaşılmaktadır.

Yeni Assur'da üretilen şaraplar daha sonraki zamanlarda kullanılmak üzere depolanmıştır. Nitekim yazılı metinlerde geçen È.GEŞTIN “şarap evi” terimi şarabın günümüzde olduğu gibi, daha o dönemlerde de özel depolarda muhafaza edildiğini gösterir³¹. Ayrıca Yeni Assur merkezlerinde yapılan kazı çalışmalarında şarap mahzenleri olarak tanımlanan mekânlar da tespit edilmiştir. Khorsabad kentinde birçok kalıntı ve buluntu ile birlikte şarap mahzenleri ortaya çıkarılmıştır. Kentte bulunan Nabu Tapınağı çevresinde depo odaları ve pithoslara sahip özel konutlar tespit edilmiştir. “Residence L”ye ait 113 no.lu odada pithosların kapasitelerini gösteren pithos parçaları ve 106 no.lu odada çivi yazıtlı pithos parçaları ele geçmiştir³². Yine sarayın girişini oluşturan ve güneyde bulunan XV no.lu avludan girilebilen 84 no.lu odada da pithos parçaları bulunmuştur³³. Assur'un bir diğer önemli kenti olan Nimrud'da ise Nabu Tapınağı'nda hazine odası ve depo odaları ile birlikte bir şarap mahzeni de (bēt karāni) ortaya çıkarılmıştır³⁴. Bunların yanı sıra II. Aşurnasirpal'e ait ve Nimrud'da bulunmuş olan “Şölen Steli”nden şarabın sadece pithoslarda değil tulumlarda da muhafaza edildiğini öğrenmekteyiz³⁵. Yeni Assur uygarlığında yerel bağlardan da şarap üretimi söz konusudur. III. Şalmaneser dönemine kadar uzanan geleneksel şarap kaynaklarından biri Yaluna olarak bilinen yöredir. Yaluna'nın Ninive'nin doğusunda yer aldığı önerilmiştir³⁶. Assurlu krallar yerel bağlardan üretilen şarabın yanı sıra çevre bölgelere yaptıkları askeri seferlerde de ganimet ya da haraç olarak da şarap temin etmişlerdir. Assur krallarından II. Aşurnasirpal'a ait yazılı metinde, kral Simesu topraklarından çeşitli ganimetler ile birlikte şarap aldığından söz eder³⁷. III. Şalmaneser'e ait dört adet yazıtta da şarabın bahsi geçmektedir. Söz konusu yazıtlarda askeri sefer düzenlenen Giri-Adad, Til-Abnian, Ga'unu, Habinu, Aramu, Sam'alite, Haiiānu, Gurgumite, Mutallu, Unqite, Qalpurunta, Imānu, Sirişu, Simerra, Simesi, Harmasa, Hargu'nun Gilzānean ve Asû'dan şarabın ganimet ve haraç olarak alımından bahsedilir³⁸. Son olarak II. Sargon dönemine ait bir yazılı metinde Ullusu'nun, Sirdakka'daki

²⁸ Kozbe 2018, 411-412.

²⁹ Ünvanlar için bk. Fales & Postgate 1992, yazıt no 5; Parpola 1993, yazıt no 98; Fales & Postgate 1995, yazıt no 52; Fuchs & Parpola 2001, yazıt no 291, 373; Floroiti 2018, 39.

³⁰ Parpola 1993, yazıt no 98.

³¹ Floroiti 2018, 39.

³² Loud & Altman 1938, 65-69, pl. 35/C-F.

³³ Loud, Frankfort & Jacobsen 1936, 87, fig. 97.

³⁴ Oates & Oates 2001, 111-119.

³⁵ Öz 2016, 115-116; Floroiti 2018, 28.

³⁶ Stronach 1996, 180.

³⁷ Grayson 1991, 197, yazıt no A.0.101.1/54b-58a, 150-151, yazıt no A.0.101.1/69b-99a, 202, yazıt no A.0.101.1/2b-12a, 12b-15a, 205, yazıt no A.0.101.1/48-49a, 208, yazıt no A.0.101.1/86b-91a, 216, yazıt no A.0.101.1/55-56a.

³⁸ Grayson 2002, 9, yazıt no A.0.102.10/40b-45, 11, yazıt no A.0.102.10/92'b-95', 14, yazıt no A.0.102.10/14b-18a, 15, yazıt no A.0.102.10/25b-29a.

kalesinde Assur ordusu için hazırlamış olduğu şaraptan söz edilir³⁹. Bu metinlerden çevre bölge ya da kentlerden alınan şarabın ekonomik açıdan değerinin olduğu anlaşılmaktadır.

Şarap Kullanımı ve Tüketimi

Yeni Assur çivi yazılı metinleri şarabın genellikle libasyon ritüellerinde kullanıldığına dair veriler içerir. Dönemin krallarından II. Adad-nirari⁴⁰, II. Aşurnasirpal⁴¹, III. Salmaneser⁴², Sennaherib⁴³ ve Aşurbanipal'e⁴⁴ ait bazı metinlerde tahta çıkış, yeni inşa edilen meyve bahçeleri, başarılı geçen askeri seferler ve avdan sonra şarabın tanrılara şükran sunmak amacıyla takdim edildiği bilinmektedir. Söz konusu bu metinlerin yanı sıra Nimrud'da III. Tiglat-pileser'in eşi kraliçe Yaba'ya ait olan II. Mezarın batı duvarındaki niş içinde ele geçen tablette şarabın dini amaçlı kullanımı konusunda bilgi içerir. Tablette; *"Şamaş'ın emriyle, Ereškigal ve Anunnaki, Ölüler diyarının büyük tanrıları, ölüm kraliçe Yabâ'yı aldı ve kraliçe atalarının izinden gitti. Gelecekte tahtta oturan bir kraliçe veya kralın gözdelelerinden saraydaki bir kadın, her kim olursa olsun beni mezarımdan kaldırır veya yanıma başka birini yerleştirir veya kötü niyetlerle mücevherlerime uzanır veya bu mezarın mührünü kırarak açarsa onun ruhu çölde susuzluk içinde dolansın. Aşağıda ölüler diyarında Anunnakku bu kimseye saf su, bira, şarap gibi herhangi bir libasyon veya bir takallu sunusu yapılmasına izin vermesin..."*⁴⁵ ibaresi geçer.

Fig. 9a. (Barnett & Lorenzini 1975, fig. 35)

Fig. 9b. (Barnett & Lorenzini 1975, fig. 125)

Eskiçağ'da libasyon törenlerinde hayvan kanı, saf su, bal ve sütün yanı sıra şarabın da kullanıldığı bilinmektedir. Nitekim Yeni Assur kabartmalarında da libasyon ritüelleri betimlenmiştir. Assur kabartmalarında betimlenmiş sahnelerde libasyon ritüelinde şarap kullanılıp kullanılmadığına dair veri yoktur. Ancak dönemin yazılı verilerinden yola çıkılarak kabartmalarda betimlenmiş libasyon ritüellerinde şarabın da kullanılmış olabileceği kanaatindeyiz. Yeni Assur betim sanatında bu konu ile ilgili olarak iki kabartma veri sunar. Bunlardan biri kral II. Aşurbanipal'e diğeri ise kral Aşurbanipal dönemine aittir. II. Aşurbanipal döneminde Nimrud kenti Kuzeybatı Sarayı'nın taht odasının kabartmasında libasyon ritüeli işlenmiştir⁴⁶. Sahnenin ana teması kral tarafından boğaya düzenlenen libasyon ritüelidir. Yere çömelmiş olan boğa anatomik yapısına uygun işlenmiştir. Yüz uzuvları vurgulanmış olan kralın başında tepesi çıkıntılı polos vardır. Üzerinde kıyafet olarak tek parça tunik görülür. Kuşaktan sarkıtılmış bir kılıç bulunur. Aksesuar olarak küpe, pazıbent ve bilezik kullanılmıştır. Ayaklarında ayakkabı olarak sandalet vardır. Kral yukarıya kaldırdığı elinde bir kâse/çanak, diğ

³⁹ Kuhrt 2009, 202.

⁴⁰ Grayson 1991, 150-151, yazıt no A.O.99.2/62-79.

⁴¹ Grayson 1991, 222, yazıt no A.O.101.1/132b-136, s. 256, yazıt no A.O.101.18/1-2.

⁴² Grayson 2002, 31, yazıt no A.O.102.10/vi 1b-5a.

⁴³ Grayson & Novotny 2012, 105, yazıt no 57.

⁴⁴ Watanabe 1992, 91-104.

⁴⁵ Oates & Oates 2001, 82; Mutlu 2019, 125.

⁴⁶ Barnett & Lorenzini 1975, fig. 35.

elinde ise yayını tutar. Kralın hemen gerisinde şemsiyesini/güneşliğini tutan haremağası yer alır. Kralın karşısında ise veliaht, yelpazeci ve müzisyenler bulunur. Sahnede kral dışında bulunan bütün figürlerin kıyafetleri benzerdir. Bunların üzerinde yuvarlak yakalı, kısa kollu, beli kuşaklı ve ayak bileklerine kadar uzanan bir tunik görülür. Bu figürlerde aksesuar olarak küpe ve pazibent kullanılmıştır. Ayrıca figürlerin tamamının ayaklarında sandalet bulunur. Sahnede kralın elinde bulunan kâse/çanak içerisinde libasyon ritüelinde kullanılan sıvı (şarap?) olmalıdır (Fig. 9a). Libasyon ritüellerinin betimlendiği diğer kabartma ise Ninive kentinde bulunan Aşurbanipal Sarayı Oda S'de yer alır⁴⁷. Kabartmanın ana teması aslanlara yapılan libasyon ritüelidir. Sahnede yere çömelmiş dört aslan bulunur. Aslanlar anatomik yapılarına uygun işlenmiştir. Aslanların hemen yanında kral görülür. Kral figürünün üzerinde tek parça bir tunik vardır. Beli kuşaklı olan elbisenin etek kısmı dairelerle bezenmiştir. Kralın başında tepesi çıkıntılı ve dikey çizgilerle süslenmiş polos vardır. Aksesuar olarak pazubent, küpe ve rozetli bilezik kullanılmıştır. Bir elinde kâse/çanak diğer elinde yay tutan kral kâse/çanakta bulunan sıvıyı (şarap?) aslanların üzerine dökerken betimlenmiştir. Kralın hemen gerisinde hizmetkârları olan haremağaları ve bunların arka tarafında piyadeler görülür. Aslanların ön tarafında üzerinde yiyecek ve içeceklerin bulunduğu bir sehpa yer alır (Fig. 9b).

Yeni Assur uygarlığında şarap mimari yapıların inşası ya da onarımı sırasında da kullanılmıştır. Assur kralı III. Salmaneser dönemine ait bir metin bu konuda veri içerir. Yazıtta; *“Krali şehir antik Assur’un duvarları benden önce Aşşur-rēša-işi’nin oğlu, Tiglath-pileser (I), Shalmaneser’in oğlu (I), Tukulti-ninurta (I), Arik-din-ili’nin oğlu, Adad-nārāri (I), Aşşur-nārāri’nin oğlu (I), Puzur-Aşşur tarafından inşa edildi: duvar harap olmuştu ve ben ana kayadaki temele kadar kazarak hasarlı kısmını kaldırdım. Baştan aşağı yeniledim ve eskisine göre daha görkemli süsledim. Büyük tuğla kalıbı kullanarak tuğla katmanlarını yüksek ve on üç tuğla genişliğinde yaptım. Kilini bal, ince yağ, sedir reçinesi, bira ve şarapla karıştırdım...”*⁴⁸ ibaresi geçer. Kile karıştırılan şarabın dini amaçlı kullanılmış olması ihtimal dâhilindedir. Bu bağlamda oluşabilecek tehlike veya kötülöklere karşı tanrılara sunu olarak kile şarabın karıştırıldığı da önerilebilir. Assur döneminde baharın gelişinin kutlandığı bir metinde de şarabın bahsi geçer. Metinde; *“Kral bahara doğru gider. Koyun takdimeleri yapar ve pınara kan sunar. Kaynağa bir balık ve yengeç atar, kaynağa yağ, bal ve şarap döker”*⁴⁹. Burda nehre dökülen şarap dini bir ritüel olup bereket ile ilgili olmalıdır.

Yeni Assur yazılı metinleri ve tasvirli eserleri Assur krallarının verdikleri ziyafetlerle de ön plana çıkmaktadır. “Çoğu güç gösterisi propaganda amaçlı yapılan bu türden kutlamaların, siyasî ve askerî bir amaca hizmet ettiği kadar, halk nazarında kralın gücünü perçinleyen sosyal bir amaç da taşıdığı” ifade edilmiştir⁵⁰. II. Aşurnasirpal’e ait ve Nimrud’da bulunmuş olan “Şölen Steli” bu konuda oldukça önemlidir. Stel üzerindeki yazıttan başkentin Assur’dan Nimrud’da taşınması nedeniyle bir ziyafet şölenin verildiği anlaşılmaktadır. Yazıtta on gün süren şölene 69.574 davetli çağrıldığı kayıtlıdır. Yine yazıtta ziyafet menüsündeki yiyeceklerin miktarları ve türleri en ince ayrıntısına kadar kaydedilmiştir. Ziyafete çevre bölgelerin elçileri, din adamları, saray çalışanları ve Nimrud kenti halkı katılmıştır⁵¹. Yazıtta kral şöyle demektedir; *“Assur ülkesi kralı Aşurnasirpal, Kalhu kentinin sevinç kaynağı bilgelik*

⁴⁷ Barnett & Lorenzini 1975, fig. 125.

⁴⁸ Grayson 2002, 55-56, yazıt no A.O.102.10/iv 40b.

⁴⁹ Parpola 2015, yazıt no 15.

⁵⁰ Floroiti 2018, 28.

⁵¹ Öz 2016, 115-116; Floroiti 2018, 28.

dolu sarayının açılışını yaptığı zaman, oraya Büyük Efendi Tanrı Assur ile ülkenin tüm tanrılarını davet etti. 1000 yağlı siğir, krallık hayvan çiftliklerinden 1000 dana ve koyun, soylu hanımefendim Tanrıça İřtar'a ait olan, satın alınmış 14.000 koyun, soylu hanımefendim Tanrıça İřtar'a ait 200 siğir, 1000 ... - koyunu, 1000 ilkbahar kuzusu, 500 diři geyik, 500 ceylan, 1000 büyük ördek, 500 ördek, 500 kaz, 1000 yaban kazı, 1000 qaribu-kuşu, 10.000 güvercin, 10.000 kumru, 10.000 küçük kuş, 10.000 balık, 10.000 Arap tavşanı, 10.000 (adet) yumurta, 10.000 (tane) ekmek, 10.000 (testi) bira, 10.000 tulum şarap, 10.000 kap bezelye ve susam, 10.000 kap sıcak..., 1000 kasa sebze, 300 kap yağ, 300 kap malt, 300 kap baharatlı ot çeşidi, 100 kap kudummu, 100 kap..., 100 kap kavrulmuş arpa, 100 kap abahşinnu-tahılı, 100 testi iyi kalite şıra, 100 (adet) nar, 100 (kap) üzüm, 100 (kap) karışık meyve, 100 (kâse) fıstık, 100..., 100 (adet) sarımsak, 100 (kap) soğan, 100 (kap) mercimek, 100 şalgam demeti, 100 hinhinu tohumu, 100 giddu, 100 (kap) bal, 100 (kap) tereyağ (ve) kavrulmuş mercimek, 100 (kap) kavrulmuş bezelye, 100 (kap) karkartu bitkisi, 100 (kap) tiyatu bitkisi, 100 (kap) hardal, 100 (kap) süt, 100 (kap) peynir, 100 testi mizzu içeceği, 100 (kap) tuzlanmış siğir, 10 imēru 8 kabuksuz badem, 10 imēru kabuksuz fıstık, 10 imēru ..., 10 imēru habbaququ, 10 imēru hurma, 10 imēru incir, 10 imēru kimyon, 10 imēru sahunu baharatı, 10 imēru rezene, 10 imēru küçük soğan, 10 imēru şışanabu biberi, 10 imēru sedef otu, 10 imēru kekik, 10 imēru iyi kalite yağ, 10 imēru ıtırli bitki, 10 imēru adamotu, 10 imēru nasebe, 10 imēru kırmızı soğan, 10 imēru zeytin yaptığım da, memleketimin her bölgesinden 47.074 bayan ve erkek davet ettim. Suhu, Hindanu, Patinu, Hatti, Tire, Sidon, Gurgum, Malidu, Hubuşkia, Gilzanu, Kummuh ve Musasir memleketinin elçileri ve din adamlarından oluşan 5000 kişiyi; Kalah kenti halkından 16.000 kişiyi ve sarayımın 1500 zarīqu'sunu davet ettim. (Orada) toplam 69.574 konuk vardı. On gün boyunca onları besledim, onlara içecek verdim, onlara hamam sundum, onları yağla ovdum. Böylece onlara saygı gösterdim ve onları ülkelerine huzur içinde ve mutlu gönderdim"⁵². Yazıtta çeşitli türde yiyecek ve içeceklerle birlikte şarabın bahsi de geçmektedir.

Yeni Assur sanatında işlenen konular arasında ziyafet sahneleri de önemli bir yer tutar. Bu ziyafet sahnelerinde yiyeceklerle birlikte içecekler de tasvir edilmiştir. II. Sargon'un Khorsabad sarayının 2 ve 7 no'lu odalarında betimlenmiş ziyafet sahnesinde yiyecek ve içecekler arasında şarabın da olduğu ileri sürülmüştür⁵³. Sahnede asalı haremağalarının ve sakallı saraylıların aslan başlı ritonlarda şarap içerken ve taburelerde otururken betimlendiği ifade edilmiştir⁵⁴. Yine Nimrud Kuzeybatı Sarayı G odası kabartmasında hayat ağacı ve kanatlı cinlerle doldurulmuş sahnede kral kâseden şarap içerken tasvir edilmiştir⁵⁵. Bu döneme ait üçüncü kabartma Güneybatı Sarayı'nın güneybatısındaki odanın duvarına işlenmiştir⁵⁶. Sahnede krali bir ziyafet için yiyecek taşıyan hizmetliler resmedilmiştir. Tepsilerde taşınan yiyecekler arasında üzüm salkımı da bulunur.

Yukarıdaki verilerden Yeni Assur'da şarabın hem dini hem de günlük yaşamda kullanılan bir içecek olduğu anlaşılmaktadır. Yeni Assur Dönemi'ne ait Nimrud kentinde 1950'ler ve 1960'ların başında yapılan kazılarda yaklaşık 60 adet tablet ve parçası ele geçmiştir. MÖ VIII. yüzyıla ait bu tabletler şarap dağıtımı ve miktarları ile ilgili küçük bir arşivdir. Sayıları az olan bu tabletler, kraliyet eşrafından sayılan 6000 kadar kişiye şarap verildiğini içerir. Listelerden şarabın kraliçeden başlanarak dağıtıldığı

⁵² Öz 2016, 115-116; Floroiti 2018, 28-29.

⁵³ Berjamovic 2011, 36, fig. 4

⁵⁴ Berjamovic 2011, 36, fig. 4.

⁵⁵ Berjamovic 2011, 37, fig. 5.

⁵⁶ Sevin 2010, 172, res. 205.

ve Assur sarayında kraliçeden sonra gelen üst rütbeye sahip kişilerin ise daha fazla miktarlarda şaraba sahip oldukları anlaşılmaktadır. Böylelikle Nimrud Şarap Listeleri'nden şarabın Yeni Assur'da saray kesimi tarafından tüketilen önemli bir içecek olduğu anlaşılmaktadır⁵⁷.

Yeni Assur Dönemi'ne ait yerleşim yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda çanak çömlekler de ele geçmiştir. Çanak çömlekler arasında günlük kullanım kapları ile birlikte saray malları da bulunur⁵⁸. Yeni Assur betim sanatında işlenmiş ziyafet sahnelerinde bardak, aslan başlı riton ve kâselerin de tasvir edildiği bilinmektedir. Nitekim ziyafet sahnelerinde görülen bu kaplardan şarap tüketildiği de kabul edilen görüşlerdendir. Assur kenti Khorsabad'da II. Sargon dönemine ait bir kabartmada haremağaları bir kazandan aslan başlı stilularla bir sıvıyı doldururken betimlenmiştir. Yine aynı döneme ait bir başka kabartmada da arkalıksız tahtta oturan saraylıların her birinin sağ elinde yukarıya kaldırdığı aslan başlı situlalar görülür⁵⁹. Her iki kabartmada görülen aslan başlı situlaların şarap tüketiminde kullanıldığı önerilmiştir⁶⁰. Yeni Assur Krallığı'na ait merkezlerde yapılan kazılarda bu türde kaplar ele geçmemiştir. Bu nedenle bunların Assur üretimi olup olmadığı tartışma konusu olmuştur. Muşşir kentinin yağmalanmasının betimlendiği kabartmada Assurlu askerler aslan başlı kalkanlar ve ayaklı kazan taşıırken gösterilmiştir⁶¹. Bu kabartmadan yola çıkılarak aslan başlı situlaların Muşşir kentinin yağmalanması sırasında buradan Assur'a getirilmiş olabileceği de önerilmiştir⁶². Bununla birlikte Nimrud kentinde yapılan kazıda Haus V, Raum 34'de koç başlı bronz bir situla ele geçmiştir⁶³. Bu örnek de aslan başlı situlalarda olduğu gibi şarap tüketiminde kullanılmış olmalıdır. Şarap için kullanılan bir diğer kap tipi de yandan ağızlı süzgeçli testilerdir. Nimrud'da yapılan kazı çalışmalarında MÖ VII. yüzyıl sonuna tarihlendirilen yüksek dikey kulplu, yuvarlak dipli bir testi ele geçmiştir. Bu testi kuzeybatı sarayının özel bölümlerinin altına inşa edilen zengin tonozlu mezar odalarının üçüncüsünde bulunmuştur. Kabın kısa oluk ağzında bir süzgeç yer alır. Bu testinin büyük derin karıştırma kaplarından içme kaplarında sıvıyı (şarap?) aktarmada ve şarabı filitrelemelerde kullanılmış olabileceği belirtilmiştir⁶⁴. Bunların yanı sıra Nimrud'da yapılan çalışmalarda 2 ve 3 numaralı mezarlarda ele geçen altın kâselerin de içki (şarap?) tüketiminde kullanılmış olabileceği ifade edilmiştir. 2 numaralı mezarda ele geçen kâselerden dördü yazıtlı olup kraliçelerin adını taşır. Bunlar III. Tiglat-pileser'in eşi Yaba; V. Shalmaneser'in eşi Baniti ve Sargon'un eşi Atalia'dır. Bu kaplar dışa çekik ağız kenarlı, keskin omuzlu ve oluklu gövdelidir. Bunların benzerleri III. Tiglat-pileser dönemi kabartmasında içki kabı olarak betimlenmiştir⁶⁵. Yine Assur Dönemi çanak çömlek repertuarı içinde yer alan ve kazılardan ele geçen bardak veya kadehler de söz konudur⁶⁶. Bu kapların da şarap gibi sıvı içecekleri tüketmede kullanıldığı kabul edilen görüşlerdendir.

Sonuç

⁵⁷ Wilson 1972, 117; Stronach 1996, 179-180.

⁵⁸ Hausleiter 2010.

⁵⁹ Stronach 1996, 181, fig. 12.3a-b.

⁶⁰ Stronach 1996, 181.

⁶¹ Stronach 1996, 183, fig. 12.4.

⁶² Stronach 1996, 182.

⁶³ Hausleiter 2010, 147, abb. 29.

⁶⁴ Stronach 1996, 185-186, fig. 12.6b.

⁶⁵ Stronach 1996, 187-188, fig. 12.7b-c.

⁶⁶ Hausleiter 2010, taf. 77.

Yukarıda verilmiş olan arkeolojik verilerden MÖ I. binde hâkimiyet sürmüş olan Yeni Assur Krallığı'nda bağcılık ve şarap kültürünün önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır. Şarabın hammaddesi olan asma ve meyvesi köklü bir geçmişe sahiptir. Nitekim Yeni Assur sanatında asma figürleri krali bahçelerde doğal halde, bir ağaca sarılı ve çardak olmak üzere üç formda tasvir edilmiştir. Yeni Assur sanatında kullanılan asma ve meyvesi anlatılmak istenen konunun açıklayıcısı olarak kullanılan sembolik unsurlar olmalıdır. Ayrıca betim sanatında asma ve meyvesi dini amaçlı da kullanılmıştır. Nitekim Yeni Assur'da kanatlı güneş kursunun üzüm ile betimlenmiş olması aradaki dini bağlantıyı gösterir. Bu konu üzerine yapılan çalışmalarda antik çağda ve günümüz bağcılığı baz alınarak üzümlerin toplanma işleminin Eylül-Ekim aylarında yapıldığı belirtilmiştir. Bu süreç bağ bozumu olarak adlandırılmaktadır. Yeni Assur'da şarabın üretim aşamaları hakkında veriler bulunmamaktadır. Bununla birlikte Yeni Assur'da da şarap üretiminin antik dönem ya da günümüzde olduğu gibi toplama, presleme ve fermantasyon aşamalarından geçtiği söylenebilir. Bunların yanı sıra Yeni Assur çivi yazılı metinlerinde *habburu-wine*, *mēzu-wine*, *lā'u-wine* gibi şarabı temsil eden farklı terimler de bulunmaktadır. Bunların şarap kalitesi ya da çeşitlerini belirten terimler olması ihtimal dâhilindedir.

Uzun bir işlemde geçen şarabın üretiminde farklı görevliler de çalışmış olmalıdır. Şimdilik Yeni Assur çivi yazılı metinleri ve betim sanatı şarap üretiminde cinsiyet anlamında kimlerin çalıştığına dair veriler içermemektedir. Ancak yazılı metinlerden Mezopotamya'da kadınların şarap üretiminde rol aldıkları bilinmektedir⁶⁷. Bununla birlikte şarap üretiminde bağ yetiştiriciliği, bağlardan üzümlerin imalathaneye taşınması gibi ağır işlerin erkekler ve daha hafif işlerin kadınlar tarafından yapıldığı da düşünülebilir. Bu bağlamda şarabın üretiminde bir iş bölümünün olması da ihtimal dâhilindedir. Yeni Assur Dönemi "çivi yazılı belgelerinde saray mutfağında görevli olan Rab Karāni'nin şarapçıların başı olduğu" ve yine çevre bölgelere gerçekleştirilen askeri seferlerde Assur ülkesine şarap ustalarının da getirildiği anlaşılmaktadır. Bu verilerden şarap üretiminin Assur uygarlığında meslek olarak önemli olduğu ve üretiminin devlet kontrolünde yapıldığı önerilebilir. Üretilen şarabın uzun zaman içinde kullanılabilmesi için depolanması gerekir. Assur Krallığı'na ait bazı merkezlerde yapılan bilimsel kazı çalışmalarında şarap mahzenleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca Assur Dönemi şarap mahzenlerinde yapılan çalışmalarda pişmiş toprak kaplar da ele geçmiştir. Assur'da şarap mahzenleri hem saraya hem de tapınağa bağlı birimlerde tespit edilmiştir. Bu verilerden Assur'da saray ve tapınak ekonomisinin birbirinden bağımsız olduğu anlaşılmaktadır. Yine çivi yazılı metinlerde geçen Ê.Geştin "şarap evi" veya bir şarap deposu "Bēt Karāni" gibi terimler de mevcuttur. Böylelikle hem arkeolojik kazılarda tespit edilen şarap mahzenleri hem de çivi yazılı metinlerde şarap mahzenlerine dair geçen terimler, bu içeceğin özel bir yere sahip olduğunu ve özenle muhafaza edildiğini gösterir.

Assur'da şarap dini yaşamda da oldukça önemlidir. Assur'un çivi yazılı metinleri ve betim sanatından şarabın tanrılara sunulduğu anlaşılmaktadır. Tanrılara şarap sunusu genellikle libasyon ritüeli şeklinde uygulanmıştır. Şarap sunusu tanrıların besin ihtiyacını karşılamak veya tanrıları memnun etmek amacıyla yapılmış olmalıdır. Ayrıca şarap Yeni Assur dini yaşamında sadece tanrılara sunulmamış, aynı zamanda inşaat temellerinde kile karıştırılarak da kullanılmıştır. Bu durum kötülüklerden ya da kötü ruhlardan korunmak amacıyla gerçekleştirilmiş olmalıdır. Şarap eğlencelerin veya ziyafet törenlerinin de vazgeçilmez içeceklerinden olmuştur. Özellikle başarılı

⁶⁷ Saggs 1965, 70.

askeri seferler, başarılı bir avdan sonra ve krali kesiminin günlük eğlence ve ziyafet törenlerinde içecek olarak şarap önemli bir yer tutmuştur. Bunun en güzel örneklerini Yeni Assur krallarından II. Sargon ve Aşurbanipal dönemi kabartmalarından öğrenmekteyiz. Şarap ekonomik açıdan da değer taşır. Assur krallarının çevre bölgelere yaptıkları askeri seferlerde aldıkları ganimet veya haraçlar arasında şarap ve şarap ustalarının bulunması bunun önemli bir göstergesidir.

Arkeolojik buluntulardan Yeni Assur Krallığı'nda şarabın sıradan bir içecek olmadığı ve bunun halktan ziyade üst düzey kişiler için üretildiği anlaşılmaktadır. Bağların krallar tarafından kurulması, libasyon ritüellerinde tanrılara adak sıvısı olarak sunulması ve şarap imalathanesi ile mahzenlerinin belirli merkezlerde bulunması bunu doğrular niteliktedir. Yine de bu durum halkın hem bağıcılık yapmadığı hem de şarabı kullanmadığı anlamına gelmemelidir. Söz konusu krallığın hâkimiyet sürdüğü coğrafyalarda halen bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalardan gelecek verilerin bu konuya da açıklık getireceği de muhakkaktır.

BİBLİYOGRAFYA

- Albenda P. 1974, "Grapevines in Ashurbanipal's Garden". *Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 215, 5-17.
- Barnett R. D. 1958, *Assyrische Palastreliefs*. Artia.
- Barnett R. D. & Lorenzini A. 1975, *Assyrische Sculpturen in British Museum*. Bongers.
- Berjamovic G. 2011, "Pride, Pomp and Circumstance: Palace, Court and Household in Assyria 879-612 BCE". Eds. J. Duindam, Tülay Artan & Metin Kunt, *Royal Courts in Dynastic States and Empires: A Global Perspective*. Leiden, 25-61.
- Cole S. W. & Machinist P. 1998, *Letters from priests to the Kings Esarhaddon and Assurbanipal*. Helsinki.
- Fales F. M. & Postgate J. N. 1992, *Imperial Administrative Records, Part I: Palace and Temple Administration*. Helsinki.
- Fales F. M. & Postgate J. N. 1995, *Imperial Administrative Records, Part II: Provincial and Military Administration*. Helsinki.
- Floroiti H. H. D. 2018, "Asur Sarayında Beslenme: Yeni Assur Devri". *Tarih Okulu Dergisi* 34, 25-42.
- Fuchs A. & Parpola S. 2001, *The Correspondence of Sargon II, Part III: Letters from Babylonian and the Eastern Province*. Helsinki.
- Grayson A. K. 1991, *Assyrian Rulers of the Early First Millenium BC (1114-859)*. *Royal Inscriptions of Mesopotamia: Assyrian Periods*. Toronto.
- Grayson A. K. 2002, *Assyrian Rulers of the Early First Millenium BC (858-745 BC)*. London.
- Grayson A. K. & Novotny J. 2012, *The Royal Inscriptions of Sennacherib, King of Assyria (704-681 BC), Part 1*. Eisenbrauns.
- Greppin J. 2008, "Did the Good Wines Come from Armenia?". *Aramazd* III/1, 47-51.
- Hausleiter A. 2010, *Neuassyrische Keramik im Kerngebiet Assyriens Chronologie und Formen*. Wiesbaden.
- Kozbe G. 2018, "Kavuşan Höyük: Assur İmparatorluğunun Taşrasında Küçük ve Özgün Bir Yerleşim". Eds. K. Köroğlu & S. F. Adalı, *Asurlular Dicle'den Toroslar'a Tanrı Assur'un Krallığı*. İstanbul, 365-382.
- Köroğlu K. 2006, *Eski Mezopotamya Tarihi Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar*. İstanbul.
- Kuhrt A, 2009, *Eskiçağ'da Yakındoğu (MÖ 3000-330) C. II*. Çev. D. Şendil, İstanbul.
- Kwasman T. & Parpola S. 1991, *Legal Transactions of the Royal Court of Nineveh, Part I: Tiglath-Pileser III through Esarhaddon*. Helsinki.
- Lanfranchi G. B. & Parpola S. 1990, *The Correspondence of Sargon II, Part II: Letters from the Northern and Northeastern Provinces*. (State Archives of Assyria Volume V). Helsinki.
- Loud G. & Altman C. B. 1938, *Khorsabad, Part II: The Citadel and the Town*. Chicago.
- Loud G. & Frankfort H. & Jacobsen T. 1936, *Khorsabad, Part I: Excavations in the Palace and at a City Gate*.

- Chicago.
- Lukko M. 2012, *The Correspondence of Tiglath-pileser III and Sargon II*. (State Archives of Assyria Volume 19). Helsinki.
- Luukko M. & Buylaere G. V. 2002, *The Political Correspondence of Esarhaddon*. (State Archives of Assyria Volume 16). Helsinki.
- Mandacı E. 2000, "Yeni Assur Krallarının Bayındırlık Faaliyetleri". *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 22/2, 435-458.
- Matilla R. 2002, *Legal Transactions of the Royal Court of Nineveh, Part II: Assurbanipal through Sin-sarru-iskun*. (State Archives of Assyria Volume 14). Helsinki.
- Mutlu A. S. 2018, "Eskçağda Şarabın Dini, Siyasi ve Ekonomik Açından Değeri". *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 19, 115-136.
- Oates J. & Oates D. 2001, *Nimrud An Assyrian Imperial City Revealed*. London.
- Öz E. 2011, "Kültepe Tabletlerine Göre Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu'da Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık". *Akademik Bakış* 5/9, 285-294.
- Öz E. 2016, "Çivi Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında Mezopotamya'da Kral Sofraları ve Şölenler". *Turkish Studies* 11/1, 109-130.
- Özey R. 2009, *Dünya Denkleminde Ortadoğu Coğrafyası*. İstanbul.
- Parpola S. 1993, *Letters from Assyrian and Babylonian Scholars*. (State Archives of Assyria Volume 10). Helsinki.
- Parpola S. 2015, *Royal Rituals and Cultic Texts, Forthcoming*. (State Archives of Assyria Volume 20). Helsinki.
- Saggs H. W. F. 1965, *Everyday Life in Babylonia And Assyria*, Assryrian International News Agency, A.D.
- Sevin V. 1999, *Yeni Assur Sanatı I Mimarlık*. Ankara.
- Sevin V. 2000, "Urartu Bahçeleri". *Bellekten* 64/240, 395-414.
- Sevin V. 2010, *Assur Resim Sanatı*. Ankara.
- Soileau M. 2017, "A Vinicultural History of Tur'Abdin". Ed. L. Thys-Şenocak, *Of Vines and Wines the Production and Consumption of Wine in Anatolian Civilizations through the Ages*. Peeters, 21-41.
- Strommenger E. 1964, *The Art of Mesopotamia*. London.
- Stronach D. 1996 "The Imagery of the Wine Bowl: Wine in Assyria in the Early First Millenium B.C.". Eds. P. E. Mc Govern, S. J. Fleming & S. H. Katz, *The Origins and Ancient History of Wine*. Netharlands, 181-203.
- Watanabe C. 1992, "A Problem in the Libation Scene of Ashurbanipal". *Cult and Ritual in the Ancient Near East*. Ed. H. I. H. T. Mikasa. Wiesbaden, 91-104.
- Wilson J. K. 1972, *The Nimrud Wine List*. London.
- Wiseman J. D. 1983, "Mesopotamian Gardens". *Anatolian Studies* 33, 137-144.
- White C. E. & Miller N. F. 2018, "The Archaeobotany of Grape and Wine in Hittite Anatolia". *Die Welt des Orients* 48/2, 209-224.
-